

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Исмоилова Ирода Исмоил қизи

Тошкент Кимё Халқаро университети Махсус педагогика йўналиши ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548167>

***Аннотация.** Мақолада глобаллашув шароитида ҳамда ахборотлашган жамиятда касбий компетенциянинг, айниқса махсус педагогика соҳасининг зарурати, таълим жараёнига “Компетентлик” тушунчасининг кириб келиши ва унинг аҳамиятини ёритилган. Бу борада хорижий ва маҳаллий олимларнинг фикрлари таҳлил қилинган. Хулосада автор томонидан умумий хулосалар ҳамда тавсифлар ёритилган.*

***Калим сўзлар:** глобаллашув, устозлар, ахборот, рақамлаштириш, компетенция, таълим, тарбия, нутқ, ривожланиш, маҳорат.*

Халқимизда “Устоз отангдек улуғ” деган ҳикмат бежиз айтилмаган. Ўтган ота-боболаримиз устоз ва муаллимларнинг ҳаққини яхши билганлар, уларнинг қадри нечоғли баланд эканини теран англаганлар.

Биламизки, дунё тан олган бобомиз Соҳибқирон Амир Темур Турон заминининг йирик давлат арбоби, буюк саркардаси бўлган. У қудратли давлатни вужудга келтирган. Самарқанд шаҳридаги Гўри Амир мақбарасига Амир Темур авлодлари дафн этилган. Биласизми, бу ерда соҳибқироннинг устозлари пири Мир Саййид Барака ва Саййид Умарнинг қабри ҳам бор. Араб тарихчиси Ибн Арабшоҳнинг берган маълумтларига кўра, Амир Тимур доимо кўйидаги фикрларни тез-тез такрорлаган экан: «Менинг катта марралар ва ютуқларимда, буюк давлат барпо этишимда устозим Саид Бараканинг хизматлари беқиёсдир”.

Устози 1404 йилда Мозандаронда вафот этган ва Афғонистоннинг Андхуд шаҳрида дафн этилган. Амир Темур васиятига кўра жасади Самарқандга Шохруҳ Мирзо томонидан келтирилган. Буюк Соҳибқирон ўз жасадини унинг оёғи учига қўйишларини васият қилган экан. Шу тариқа Амир Темур ўзи устозининг оёқ томонига дафн этилади. Бу тарихий факт бугунги кунда устоз ва шогирдларнинг ўзаро ҳурмати ва ишончи орқалигина кўпгина марраларга эришиш мумкинлини кўрсатмоқда. Ахир, устоз шогирдига ўз хунарини ўргатиши учун уларни ўзаро умумий мақсад, ишонч ва ўзаро келишиш, тушуниш юқори бўлиш керак.

Биласизми, И.Гёте ҳам ўз замонида бетакрор фикрларни айтган: “Чинакам шогирд бор нарсалар негизида мавҳум нарсалар ривожини ўрганади ва шу йўл билан устозига яқинлашиб боради”. Демак, бугун таълимда устоз-шогирд аъанасида ўта нозик бўлган қирраларни англаш ва муносабатларни мустаҳкамлаш муҳимдир. Бу муносабатлар ўзаро ҳурмат ва ишонч, инсонийлик ва меҳр-оқибатда кўринади. Бу қурилма бир кунда эмас, балки қадамба-қадам, босқичма-босқич, йиллар давомида қурилади.

Бугун эса, баъзи бир ҳолатларда бир томондан устознинг ўқувчисига нисбатан муносабати маънан қонунга зид бўлса, иккинчи томондан ўқувчиларнинг ҳам устозларга бўлган қўпол хатти-харакатлари турли-хил мураккаб муаммоларга сабаб бўлмоқда.

Ўқувчилар устозидан узоқлашган сари, илм-фан, маърифат ва дунёвий тафаккурдан узоқлашмоқда.

Глобаллашув даврда педагогика, хусусан махсус педагогика соҳасида муҳассис кадрларга эҳтиёж ва зарурият ошиб бораётганлиги бўлажак логопедларнинг таълим жараёнини ташкил қилиш, унинг самарадорлигини таъминлашни тақозо этмоқда. Нутқий бузилишларга эга бўлган болалар сонининг таълим муассасаларида ортиб бораётгани, шунингдек, рақамли таълим муҳитининг ривожланиши ва коррекцион ёрдам кўрсатишнинг янги шакллариининг пайдо бўлаётгани муносабати билан бўлажак логопедларнинг касбий маҳорат даражасини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёж тобора кучаймоқда. Бўлажак логопедларнинг профессионаллик даражаси нафақат болаларнинг нутқий ривожланишига, балки уларнинг ижтимоийлашув жараёнидаги муваффақиятига ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Таълим тизимида юз бераётган ўзгаришлар, нутқий бузилишларнинг турли шакллариини ташхислаш ва коррекциялаш амалиётига доир илмий-педагогик ёндошувларнинг кенгайиб бориши мустақил инновацион фаолиятни намоён қила оладиган, шунингдек, рақамлаштириш шароитида ўзгаришларга мослаша оладиган компетент мутахассисларни тайёрлаш заруратини долзарблаштирамоқда. Бундай натижаларга таълим натижасининг сифатига алоҳида эътибор қаратган ҳолда компетентлик ёндошувини қўллаш орқали эришиш мумкин бўлади.

Компетенцияга асосланган шахсни бошқариш ёндашувининг асосчиси сифатида Дэвид Макклелланд номини қайд этиш зарур. Олим ишлаб чиқариш жараёни хусусиятларининг психологик аспектларини ўрганган бўлиб, ишлаб чиқаришда мутахассис мотивациясини ишлаб чиқариш жараёни ва мақсадлари билан узвий бирлаштириш назариясининг асосчиси сифатида танилади.[1]¹ Муслимов Н.А., Абдуллаева Қ.М. ва бошқалар компетентлик талабаларнинг шахсий сифатлари тўплами ҳамда касбий соҳанинг таянч талаблари сифатида”²[2] юзага чиқади дея таъкидлашади. Маҳаллий педагог олимлар тадқиқотларида мутахассисларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш масалалари Л. Т. Аҳмедова, Г.Бакиева, Ж.Жалолов, К.Кораева, Г.Махкамова, К. Ж. Рискулова, Ф.Саидова, А.Сатторов, У. Х. Хошимов, Д.Хошимовалар томонидан ўрганилганлиги аён бўлди. Чунончи, “К. Ж. Рискулованинг фикрига кўра, “компетенция” у ёки бу касб эгасига зарур бўлган касбий қонуниятлар, тамойиллар, талаблар, қоидалар, бурч, вазифа ҳамда мажбуриятлар, шунингдек, шахсий деонтологик меъёрлар йиғиндисини англатади. Компетентлик эса — шахс амалий фаолияти билан боғлиқ бўлиб, компетенция меъёрларини жамият талабларидан келиб чиққан ҳолда креативлик асосида иш тажрибасида намоён этиш маҳоратидир. Компетентликнинг асосий мезони самарали фаолият, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш билан белгиланади”.

Ўз навбатида, касбий компетентлик тушунчасига эътибор қаратилса, тадқиқотчи Ҳ. Хақимжонованинг фикрича, “касбий компетентлилик ўз фаолияти доирасида юқори даражани эгаллаш, кейинги касбий ривожланишини мустақил лойиҳалаш, одатий касбий вазифаларни ҳал қилиш ва ўз фаолияти натижаларини баҳолаш, мутахассислиги ва

¹ Кадырова, М. Т. Компетентлик ёндашуви назарияси ва унинг педагогик мазмунига доир қарашлар / М. Т. Кадырова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450>.

² Муслимов Н.А., Абдуллаева Қ.М. ва бошқ. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. Монография. –Т.: «Fan va technologya», 2013, - 128 бет. 9-бет.

лавозим вазифалари дориасида янги билим ва кўникмаларни мустақил равишда эгаллаш қобилиятидир”. Демак, компетентлилик тушунчаси вазиятли ёндашув асосида қурилади, жумладан, касбий компетентлилик мазмунининг жиҳатлари: муаммоли-амалий, яъни вазиятни тан олиш ва тушунишнинг адекватлиги, мақсадлар, вазифалар ва семантик меъёрларни адекват белгилаш ва самарали амалга ошириш – вазиятни янада умумий маданий контекст билан адекват тушуниш; моддий – вазиятни, унинг маъносини, мақсадларини, вазифаларини ва меъёрларини муҳим қадриятлар нуқтаи назаридан адекват баҳолаш қобилияти”³ [3] ҳисобланади.

Юқоридаги “компетентлик”, “компетенция” ҳамда “касбий компетентлик” тушунчаларининг мазмунига оид таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, меърий-ҳуқуқий ҳужжатларда берилган “касбий компетенция — билим, кўникма ва амалий тажриба асосида касбий фаолиятга тегишли вазифаларни бажаришда фаолият юритиш қобилияти”⁴ [4] эканлигини тушуниш мумкин бўлади.

Бўлажак логопедлардаги касбий компетентлиликнинг шаклланган бўлиши болаларда нутқий ривожлантиришигина эмас, “моҳиятан тилнинг қонун-қоидалари билан боғлиқ интеллектуал (ақлий) ривожланишини ҳам ўзида мужассамлаштиради. М.П.Целикова бу ҳақда шундай фикрларни илгари суради: «Интеллектуал ривожланиш билим, кўникма ва малакаларнинг шаклланишидангина эмас, балки боланинг назарий тафаккурини камол топтиришдан, индивидуал (ментал) ақлий тажрибасини бойтишдан, умумўқув компетенцияларини шакллантиришдан ҳам иборат»⁵. [5]

Глобаллашув шароитида умуммаданий ва касбий компетенциялар га эътибор қаратиш муҳимдир. Умуммаданий компетенцияларга инструментал, шахслараро, тизимли компетенциялар киради. Инструментал компетенциялар ўз ичига: а) когнитив қобилият, яъни ҳар хил соҳада асосий билим, ғоя ва мулоҳазаларни тушуниш ва қўллаш қобилияти; б) услубий қобилият, яъни атроф оламни тушуниш ва бошқариш, вақтни ташкиллаштириш, ўқитиш стратегиясини олға суриш, масалаларни қабул қилиш ва ҳал этиш, асосий умумилмий усулларни билиш ва уларни қўллаш, ташкиллаштириш ва режалаштириш қобилияти, ахборот бошқаруви кўникмаларини; в) техник қобилият, яъни техникани қўллаш билан боғлиқ бўлган билимлар, компьютер кўникмалари ва ахборот бошқарув қобилияти; г) лингвистик маҳорат, коммуникатив компетенция, она тилидаги саводли оғзаки ва ёзма коммуникацияларни ўз мазмунига қамраб олади.

Шахслараро компетенцияга — муносабатларни ўрнатиш қобилияти, танқидий фикрлаш ва ўз-ўзини танқид қилиш қобилияти, ижтимоий ўзаро муносабатлар ва ҳамкорлик жараёнлари билан боғлиқ ижтимоий кўникмалар, бошқа соҳа мутахассислари билан мулоқот қилиш, ижтимоий ва ахлоқий мажбуриятларни бажариш, хилма-хиллик ва маданиятлараро фарқларни қабул қилиш, халқаро муҳитда ишлаш қобилияти киради.

Тизимли компетенцияга–яхлитлик қисмларини бир-бири билан қандай боғлиқлигини англаш ва тизимдаги таркибий қисмларининг ҳар бирининг ўрнини,

³ Hakimjonova H. Professional ta’lim tizimi rahbar va pedagog xodimlarining kasbiy kompetentligini andragogik yondashuv asosida rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2024. 11-бет.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi “Professional ta’lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 466-sonli Qaroriga 1-ilova.

⁵ Тажбенова С. Компетенция ва компетентлилик муаммолари. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил №12). 250-бет. Электрон манба: <https://www.interscience.uz/index.php/home/article/download/2461/2177>

тизимни такомиллаштириш ва янги тизимларни куриш учун ўзгаришларини режалаштириш қобилиятини англашга имкон берадиган тушуниш, муносабат ва билимларнинг йиғиндисидир. Уларга билимларни амалиётда қўллаш, тадқиқот қобилияти, янги шароитларга мослашучанлик қобилияти, янги ғоялар яратиш (креативлик) қобилияти, мустақил ишлаш қобилияти, лойиҳаларни ишлаб чиқариш ва бошқариш, сифат ҳақида ғамхўрликлар киради.

Касбий компетенция — маълум бир ишни бажариш учун зарур бўлган шахсга қаратилган стандартлаштирилган талаблардир.

Компетентликга асосланган ёндашув давлат, жамият ва инсоннинг ўз манфаати учун ҳаётнинг муҳим соҳаларида муваффақиятли ишлаш учун билим ва амалий фаолият усуллари комплекс ўзлаштиришга қаратилган. Компетентликга асосланган ёндашувнинг мақсади замонавий таълим нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда, талабанинг назарий билимлари ва уни амалий қўллаш ўртасидаги узилишни енгишга интилишдир.

Шунинг учун замонавий ўқув жараёни амалиётда қўлланилиши қийин бўлган билимларни талабаларга беришдан иборат эмас, аксинча шу билимларни долзарб касбий муаммоларни ҳал қилишга намоёиш этиш, шунингдек ўқув жараёнида бу каби муаммоларни талабаларнинг ўзлари мустақил равишда ҳал қилишлари учун шароит яратишдан иборат бўлиши керак.”⁶[6]

Компетентлик мазмунини умумлаштирган ҳолда, рақамлаштириш шароитида бўлажак мутахассислар, хусусан, бўлажак логопедлар “компетентлигини шакллантиришнинг зарурий хусусияти анъанавий таълим ва масофавий таълимнинг интеграциялашуви ҳисобланади, чунки у бир томондан инсонпарварликка қаратилса, бошқа томондан эса таълимнинг прагматик мақсадларига эришиш имкониятларини асослашни таклиф этади. Кўриб чиқиладиган концепция иккита оммавий қондани ўз ичига олади, улар, бир бирига зид бўлган ва компетентли ёндашувни талаб қилади.

Юқорида фикрлардан келиб чиққан ҳолда ҳулоса қиладиган бўлсак, глобаллашувда рақамлаштириш шароитида бўлажак логопедлар касбий компетентлигини шахсий, ижтимоий, креатив, методик компетентлик каби қатор ўзига хос хусусиятлар мажмуасини эътиборга олган ҳолда тўлиқ талқин қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Кадырова, М. Т. Компетентлик ёндашуви назарияси ва унинг педагогик мазмунига доир қарашлар / М. Т. Кадырова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450>.
2. Муслимов Н.А., Абдуллаева Қ.М. ва бошқ. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. Монография. –Т.: «Fan va texnologiya», 2013, - 128 бет. 9-бет.
3. Hakimjonova H. Professional ta'lim tizimi rahbar va pedagog hodimlarining kasbiy kompetentligini andragogik yondashuv asosida rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Т., 2024. 11-бет.

⁶ Кадырова, М. Т. Компетентлик ёндашуви назарияси ва унинг педагогик мазмунига доир қарашлар / М. Т. Кадырова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450>.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi “Professional ta’lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 466-sonli Qaroriga 1-ilova.
5. Тажбенова С. Компетенция ва компетентлилик муаммолари. Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2022 йил №12). 250-бет. Электрон манба:<https://www.interscience.uz/index.php/home/article/download/2461/2177>
6. Кадырова, М. Т. Компетентлик ёндашуви назарияси ва унинг педагогик мазмунига доир қарашлар / М. Т. Кадырова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450>.